

СТРУКТУРА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ УЗБЕКИСТАНА

Худаяров Музаффар Бурхонович

док. тех. наук, профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент

Сухенёв Роман Александрович

магистрант, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: Расчеты установившихся режимов работы распределительных сетей принадлежит к числу задач, решение которых имеет важное значение при их оперативном управлении. Как правило, для решения данной задачи используются итерационные методы, что предъявляет повышенные требования к ним, в плане быстродействия и надежности получения результатов в любых условиях эксплуатации. Учитывая данное в статье представлены модели оценки потерь мощности в распределительных сетях на основе различных типов искусственных нейронных сетей, использование которых позволяет повысить быстроту выполняемых оценок потерь мощности. Апробация теоретических утверждений выполнена на примере реальных схем распределительных сетей 6-10 кВ.

Ключевые слова: разомкнутые распределительные сети, установившийся режим, искусственные нейронные сети, нейронные сети прямого распространения, сети GMDH, сети ANFIS, сети LSTM.

STRUCTURE OF ELECTRICITY LOSSES IN UZBEKISTAN ELECTRICAL NETWORKS

One of the most important indicators of the level of operation and efficiency of electrical networks is the amount of electrical energy losses in them. The task of determining and reducing electricity losses both in the main and in distribution electrical networks of energy systems and large industrial associations is extremely relevant and economically important. Calculations of electricity losses are carried out by various methods, the results of which form the total structure of electricity losses. Currently, various structures are used to describe the components of electricity losses in electrical networks, but the classification of losses by voltage levels is not taken into account. Therefore, the main purpose of the article is the classification of

electricity losses, taking into account the voltage levels of the electric networks of Uzbekistan.

Key words: electrical networks, electricity losses, technical losses, technological losses, commercial losses, aggregated loss structure.

Введение

В Узбекистане основным документом регламентирующий порядок оценки технологических потерь электрической энергии при ее передаче и распределении по электрическим сетям (ЭС) является приказ, начальника государственной инспекции по надзору в электроэнергетике «Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче и распределении по электрическим сетям» [1]. В данном приказе представлена «Методика расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде» [1, пр.1], где представлена укрупнённая структура потерь электроэнергии. Но при этом укрупнённая структура не учитывает разбивку потерь электроэнергии по уровням напряжения электрических сетей. Поэтому данная статья посвящена классификации потерь электроэнергии с учётом уровней напряжения электрических сетей Узбекистана.

Современная классификация потерь электроэнергии

Главным и основным показателем эффективности передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям являются фактические (или отчётные) потери электроэнергии (ФПЭ), которая определяются как разница между поступлением электроэнергии в сеть и её полезного отпуска из сети потребителям.

Разделение ФПЭ на составляющие может проводиться по разным критериям: по характеру потерь, классам напряжения, группам элементов и т. д. При этом широкое распространение получила укрупнённая классификация [2,3,4], в которой потери разделены на составляющие, исходя из технологии процесса передачи и распределения, инструментального учёта электроэнергии по сетям (**технологические потери электроэнергии - ТПЭ**), а также ряда причин в сфере организации контроля за потреблением энергии (**коммерческие потери электроэнергии - КомПЭ**). КПЭ не имеют самостоятельного математического описания и, как следствие, определяются как разница между фактическими и технологическими потерями.

Технологические потери электроэнергии делятся на три укрупнённые составляющие:

– **технические потери (ТехПЭ)**, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим

сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло в элементах электрических сетей;

– **расход электроэнергии на собственные нужды подстанций (РЭСНП)**, обусловлен необходимостью обеспечения работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала;

– **потери электроэнергии, обусловленный погрешностями приборов учёта (ПЭППУ)**, которые определяются в зависимости от погрешностей трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, счетчиков и соединительных проводов.

ТехПЭ в свою очередь, состоят из потерь, не зависящих от передаваемой мощности (условно-постоянные потери - УППЭ) и потерь, зависящих от изменения нагрузки (нагрузочные потери- НПЭ).

Таким образом, **укрупненная структура потерь энергии** в электрических сетях, имеет следующий вид (Рис.1) [1-3,5].

Рис.1. Укрупненная структура потерь энергии в электрических сетях

Такая классификация составляющих ФПЭ не лишена недостатков. Например, ряд составляющих УППЭ могут меняться значительно в зависимости от погодных условий. Учитывая данное в [3] ряд составляющих УППЭ выделяются в отдельную группу климатических потерь (КлимПЭ).

Очевидно, что каждая укрупненная составляющая ФПЭ имеет свою более детальную структуру. ТПЭ можно разделить на поэлементные составляющие, РСНП подстанций включает в себя номенклатуру элементов потребляющие электрическую энергию, ПЭППУ включает составляющие, обусловленные измерительными трансформаторами тока, напряжения и электрическими счетчиками, КомПЭ также могут быть разделены на многочисленные составляющие, отличающиеся причинами их возникновения. Такая структура ФПЭ называется **детальной структурой потерь электроэнергии** [6,7].

Данная современная классификация потерь электроэнергии достаточно детальная, но при этом требует уточнения составляющих по уровням напряжения электрических сетей Узбекистана, что является полезным при решении ряда задач связанных с расчётом потерь электрической энергии при ее передаче и распределении по электрическим сетям.

Классификация потерь электроэнергии с учётом уровней напряжения

В соответствии с Методикой расчёт технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям следует выполнять как в целом, так и с разбивкой по уровням напряжения. Так по особенностям схем и режимов электрических сетей Узбекистана, их информационной обеспеченности выделяют следующие 4 группы сетей [8]:

1. Электрические сети 500-220 кВ и отдельные сети 110 кВ входящие в транзитную сеть;
2. Распределительные (разомкнутые) сети 110-35 кВ [9];
3. Распределительные электрические сети 10-6 кВ;
4. Электрические сети 0.4 кВ.

Рассмотрим каждую из составляющих укрупнённой структуры потерь электрической энергии с разбивкой по уровням напряжения электрических сетей Узбекистана.

Нагрузочные потери электроэнергии

Из составляющих технических потерь наибольшую сложность представляет определение нагрузочных потерь электроэнергии (НПЭ). В соответствии с Методикой нагрузочные потери электроэнергии включают в себя потери в: воздушных и кабельных линиях (ЛЭП); трансформаторах и автотрансформаторах (ТР); шинпроводах (ШП); токоограничивающих реакторах (ТОР).

По аналогии с УППЭ, нагрузочные потери по уровням напряжения электрических сетей Узбекистана можно представить в следующем виде:

$$\Delta W_{НПЭ}^{\Sigma} = \Delta W_{НПЭ}^{500-220} + \Delta W_{НПЭ}^{110-35} + \Delta W_{НПЭ}^{10-6} + \Delta W_{НПЭ}^{0,4}, \text{ тыс.кВт*час} \quad (1)$$

где $\Delta W_{НПЭ}^{500-220}, \Delta W_{НПЭ}^{110-35}, \Delta W_{НПЭ}^{10-6}, \Delta W_{НПЭ}^{0,4}$ – величина нагрузочных потерь электроэнергии в ЭС 500-220 кВ, 110-35 кВ, 10-6 кВ и 0,4 кВ.

Величина нагрузочных потерь электроэнергии в электрических сетях в зависимости от класса напряжения определяется по следующим формулам:

в электрических сетях 500–220 кВ:

$$\Delta W_{НПЭ}^{500-220} = \Delta W_{наг.ЛЭП} + \Delta W_{наг.ТР} + \Delta W_{ШП} + \Delta W_{ТОР} \quad (2)$$

в распределительных сетях 110-35 кВ:

$$\Delta W_{НПЭ}^{110-35} = \Delta W_{наг.ЛЭП} + \Delta W_{наг.ТР} + \Delta W_{ШП} + \Delta W_{ТОР} \quad (3)$$

в распределительных сетях 10-6 кВ:

$$\Delta W_{НПЭ}^{10-6} = \Delta W_{наг.ЛЭП} + \Delta W_{наг.ТР} + \Delta W_{ШП} + \Delta W_{ТОР} \quad (4)$$

в электрических сетях 0,4 кВ:

$$\Delta W_{НПЭ}^{0,4} = \Delta W_{наг.ЛЭП} \quad (5)$$

Согласно Методики, для расчёта НПЭ в электрических сетях используются следующие методы: 1) оперативных расчетов; 2) расчетных суток; 3) средних нагрузок; 4) наибольших потерь; 5) по обобщенной информации; 6) по падению напряжения.

Так для электрических сетей 500–220 кВ, ввиду наличия достаточного объема информации выполняется поэлементный расчёт НПЭ. При этом используются методы оперативных расчетов и средних нагрузок.

В распределительных сетях 110-35 кВ и 10-6 кВ в зависимости от имеющейся информации для расчёта НПЭ можно использовать первые четыре метода. В редких случаях метод по обобщенной информации можно использовать для расчета НПЭ в распределительных сетях 10-6 кВ.

Методы оценки потерь по обобщенной информации и падению напряжения применяется для расчета НПЭ в электрических сетях 0,4 кВ.

Условно-постоянные потери электроэнергии

В соответствии с Методикой к УППЭ относят потери:

на холостой ход силовых трансформаторов (автотрансформаторов);

в компенсирующих устройствах (КУ): синхронных компенсаторах (СК), батареях статических конденсаторов (БСК), статических тиристорных компенсаторах (СТК);

в шунтирующих реакторах (ШР);

в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС);

в системе учета электрической энергии (УЧ): в трансформаторах тока (ТТ), в трансформаторах напряжения (ТН) и приборах учета и соединительных проводах;

в вентильных разрядниках (ВР), ограничителях перенапряжений (ОПН);

в устройствах присоединений высокочастотной связи (УПВЧ);

в изоляции кабелей (ИК);

на корону в воздушных линиях 110 кВ и выше (КОР);

от токов утечки по изоляторам ВЛ (ТУИВЛ);

Последние две составляющие условно-постоянным потерь (КОР и ТУИВЛ) меняются в зависимости от погодных условий и соответственно являются составляющими климатических потерь электроэнергии (КЛ).

При этом УППЭ по уровням напряжения электрических сетей Узбекистана можно представить в следующем виде:

$$\Delta W_{УППЭ}^{\Sigma} = \Delta W_{УППЭ}^{500-220} + \Delta W_{УППЭ}^{110-35} + \Delta W_{УППЭ}^{10-6} + \Delta W_{УППЭ}^{0,4}, \text{ тыс.кВт} \cdot \text{час} \quad (6)$$

где $\Delta W_{УППЭ}^{500-220}, \Delta W_{УППЭ}^{110-35}, \Delta W_{УППЭ}^{10-6}, \Delta W_{УППЭ}^{0,4}$ – условно-постоянные потери электроэнергии в ЭС 500-220 кВ, 110-35 кВ, 10-6 кВ и 0,4 кВ.

Величина УППЭ вычисляются по следующим формулам:

в электрических сетях 500–220 кВ:

$$\Delta W_{УППЭ}^{500-220} = \Delta W_{xx.ТР} + \Delta W_{КУ} + \Delta W_{УЧ} + \Delta W_{ОБ} + \Delta W_{КЛ} \quad (7)$$

где, $\Delta W_{КУ} = \Delta W_{СК} + \Delta W_{БСК} + \Delta W_{СТК}$; $\Delta W_{УЧ} = \Delta W_{ТТ} + \Delta W_{ТН}$;

$$\Delta W_{ОБ} = \Delta W_{ШР} + \Delta W_{СППС} + \Delta W_{ВР} + \Delta W_{ОПН} + \Delta W_{УПВЧ}; \Delta W_{КЛ} = \Delta W_{КОР}^{220} + \Delta W_{ТУИВЛ}$$

в распределительных сетях 110-35 кВ:

$$\Delta W_{УППЭ}^{110-35} = \Delta W_{xx.ТР} + \Delta W_{КУ} + \Delta W_{УЧ} + \Delta W_{ОБ} + \Delta W_{КЛ} \quad (8)$$

где, $\Delta W_{КУ} = \Delta W_{СК} + \Delta W_{БСК} + \Delta W_{СТК}$; $\Delta W_{УЧ} = \Delta W_{ТТ} + \Delta W_{ТН}$;

$$\Delta W_{ОБ} = \Delta W_{ШР} + \Delta W_{СППС} + \Delta W_{ВР} + \Delta W_{ОПН} + \Delta W_{УПВЧ}; \Delta W_{КЛ} = \Delta W_{КОР}^{110} + \Delta W_{ТУИВЛ}$$

в распределительных сетях 10-6 кВ:

$$\Delta W_{УППЭ}^{10-6} = \Delta W_{xx.ТР} + \Delta W_{КУ} + \Delta W_{УЧ} + \Delta W_{ОБ} + \Delta W_{КЛ} \quad (9)$$

где, $\Delta W_{КУ} = \Delta W_{СК} + \Delta W_{БСК} + \Delta W_{СТК}$; $\Delta W_{УЧ} = \Delta W_{ТТ} + \Delta W_{ТН}$;

$$\Delta W_{ОБ} = \Delta W_{ШР} + \Delta W_{СППС} + \Delta W_{ВР} + \Delta W_{ОПН} + \Delta W_{УПВЧ}; \Delta W_{КЛ} = \Delta W_{ТУИВЛ}$$

в электрических сетях 0,4 кВ: $\Delta W_{УППЭ}^{0,4} = \Delta W_{ТТ} + \Delta W_{ТН}$; (10)

Порядок расчёта всех составляющих условно-постоянных потерь электроэнергии представлен в Методике.

Расход электрической энергии на собственные нужды подстанций

РЭСНП это потребление электроэнергии электроприемниками, установленными на подстанции и обеспечивающими нормальную работу оборудования подстанции и жизнедеятельность ее обслуживающего персонала. РЭСНП определяется в соответствии с приборами учета установленные на низкой стороне трансформаторов собственных нужд. Номенклатура элементов расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций представлена в [1, пр.2].

Потери электроэнергии, обусловленный погрешностями приборов учёта

ПЭППУ определяются по результатам расчета выполняемого на основе данных о метрологических характеристиках и режимах работы узлов учёта – счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения.

При наличии данных метрологической поверки о фактических погрешностях измерительных комплексов ПЭППУ рассчитывают, как сумму значений, определенных для каждой точки учета поступления электроэнергии в сеть и отпуска электроэнергии из сети.

При отсутствии таких данных ПЭППУ, определяют на основе данных о классах точности элементов измерительных комплексов – трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, счетчиков электроэнергии в соответствии с рекомендациями в Методике.

Обобщая вышеотмеченное детальную структуру потерь электроэнергии в электрических сетях Узбекистана можно представить в следующем виде (Рис.2.).

Рис.2. Детальная структура потерь электроэнергии в ЭС Узбекистана

Заключение

Определение потерь электроэнергии во всех элементах электрических сетей всех классов номинальных напряжений, находящихся на балансе энергосистемы Узбекистана или ее структурных подразделений, является весьма важной и актуальной задачей. Это необходимо для обоснования нормативов, выявления очагов потерь, оценки возможных резервов снижения потерь электроэнергии и разработки мероприятий по их снижению.

Представление результатов расчетов потерь электроэнергии на основе приведённой детальной структуры, обеспечивает ясность обоснования, прозрачность структуры и динамики изменения величин потерь электроэнергии в электрических сетях, что весьма актуально ввиду последних изменений в сфере энергетики Узбекистана [10].

Список литературы:

1. Приказ № 2871 от 31 марта 2017 г. «Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче и распределении по электрическим сетям».
2. Железко Ю. С., Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. - М.: ЭНАС, 2009. - 456 с.: ил.
3. Воротницкий В.Э., Калинкина М.А. Расчёт, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Учебно-методическое пособие. - М.: ИПКГосслужбы, 2003. - 64 с.
4. Yu.B. Shchemeleva, A.N. Shchemelev, S.K. Davidov. Analysis of the Electrical Energy Losses Structure. 2020 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). doi:10.1109/FarEastCon50210.2020.9271129
5. Raúl Jiménez, Tomás Serebrisky, Jorge Mercado. Sizing Electricity Losses in Transmission and Distribution Systems in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577 www.iadb.org
6. Bakhadir Uzakov, Nurbek N Kurbonov, Qayratdin Kamalov, Abat Muratov. To the structure of electricity losses in distribution networks 6 - 110 kV. Energy Systems Research 2021. E3S Web of Conferences 289, 07022 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128907022>
7. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 280 с: ил.
8. Насиров Т.Х., Васильев В.Г. Методы расчёта потерь электрической энергии в сетях энергосистем. – Т.: Fan va texnologiya, 2016. – 336 с.
9. Sergio Dnaz, Christian Moreno, Kelly Berdugo, Jorge Silva, Jose Caicedo1, Jose Ruiz1, Javier Gordon. Electric power losses in distribution networks Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.12 (2021), 581-591
10. Постановление президента республики Узбекистан, № 4249 от 27.03.2019 г. «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли республики Узбекистан».

